

Abóbadas Inéditas: O SESI de Osasco/SP

Paulo Julio Valentino Bruna

Formação: Arquiteto, Professor Titular FAU USP

Endereço: Avenida Duquesa de Goiás 716, cj.1A, Real Parque, São Paulo/SP

Fone: (11) 37586060

Email: pb@paulo-bruna.com.br

Camila Schmidt

Formação: Graduação em Arquitetura e Urbanismo UNIRITTER – Centro Universitário Ritter dos Reis

Endereço: Avenida Duquesa de Goiás 716, cj. 1ª, Real Parque, São Paulo/SP

Fone: (11) 37586060

Email: c.schmidt@paulo-bruna.com.br

ABÓBODAS INÉDITAS: O SESI DE OSASCO/SP

I. SESI

O Serviço Social da Indústria – SESI é uma entidade de âmbito nacional, criada, mantida e administrada pela Indústria para prestar assistência ao trabalhador e à sua família. O Departamento Regional de São Paulo foi criado em julho de 1946.

Na ocasião em que o conjunto de OSASCO/SP foi terminado, em 1987, já haviam sido construídos 28 Centros Integrados de Educação, Assistência e Esporte nas principais cidades do Estado, onde houvesse concentração de indústrias. O programa continuou de forma acelerada e hoje há em funcionamento 56 conjuntos dessa natureza e qualidade.

De uma maneira geral essas obras localizam-se em grandes terrenos suburbanos próximos a eixos de transporte público e áreas habitacionais. O SESI de Osasco ocupa uma quadra na Rua Calixto Barbieri nº 284 esquina com a Avenida Getulio Vargas. O terreno tem 65.344m²; área construída coberta de 10.228m² e área construída descoberta de 22.000m², formada por uma grande praça de chegada, área de piscinas, quadras externas e campos de atletismo e futebol.

Localização:

Figura 1 - Localização SESI – Osasco/SP

Implantação:

Figura 2 - Vista Aérea do Conjunto Sesi - Osasco/SP

II. Roberto Cerqueira Cesar

O projeto foi atribuído ao escritório Rino Levi Arquitetos Associados no início de 1983 e totalmente desenvolvido pelo Engenheiro Arquiteto Roberto Cerqueira Cesar (1917-2003).

Formado no curso de Arquitetura da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1940¹, foi trabalhar já no ano seguinte como arquiteto no Escritório Técnico Rino Levi (1941-1944), do qual foi em seguida sócio de 1945 à 1965, quando este faleceu subitamente. O escritório continuou a produzir com a mesma ordem e sistemática após a morte de seu fundador, pois havia se estabelecido uma metodologia profundamente arraigada desde o período, entre 1958 e 1961, em que o arquiteto Rino Levi manteve um segundo escritório em Caracas. Nessa ocasião, foi projetada com equipes locais uma série de Hospitais Gerais, em toda a Venezuela, dos quais apenas o de Puerto Cabello foi construído.

Roberto sempre esteve interessado nos problemas urbanos mantendo no jornal o Estado de São Paulo uma coluna semanal aos domingos dedicada ao “Urbanismo”. Uma seleção desses textos será publicada pela EDUSP em breve. Nos anos 1970 Roberto foi sucessivamente coordenador do GEP – Grupo Executivo de Planejamento, órgão depois transformado em COGEP – Coordenadora Geral do Planejamento de São Paulo, do qual foi seu primeiro Diretor e Organizador. A lei 7688/71 que estabelece o PDDI – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado data dessa gestão. Para poder implantar de forma rápida e prioritária os planos elaborados pela COGEP, como por exemplo, o Plano das Vias Expressas (1971-1972), Roberto propôs ao prefeito

¹ Sylvia Ficher. “Os Arquitetos da Poli - Ensino e Profissão em São Paulo. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de História da FFLCH da USP em 1989. Publicada com o mesmo título pela EDUSP em 2005.

Figueiredo Ferraz a criação da EMURB – Empresa Municipal de Urbanização, da qual foi seu primeiro presidente.² Com a exoneração do prefeito Figueiredo Ferraz, Roberto demitiu-se da presidência da EMURB em solidariedade. Poucos meses depois o Governo indicou o engenheiro Paulo Egydio Martius para suceder ao governador Laudo Natel. Roberto colaborou em tempo integral com a equipe que preparou os planos de desenvolvimento urbano da nova gestão, dos quais resultaram propostas de largo impacto para a região metropolitana de São Paulo, como a Secretaria do Estado para os Negócios Metropolitanos. Roberto foi o primeiro secretário de março de 1975 a março de 1979.

Os projetos de caráter urbano foram predominantes na década de 1980: os Planos Diretores para Sumaré, Picinguaba (Ubatuba) e para a Zona da Luz em São Paulo, que visava a regulamentação da Zona Especial Z8-007. Desses, o mais criativo pelas idéias inovadoras que continha, foi o Detalhamento do Plano Urbanístico da Freguesia do Ó para a PMSP. Roberto propunha enterrar os cabos de alta tensão que cortam o bairro, abrindo uma avenida, grosso modo paralela à marginal do Rio Tietê, permitindo a conexão de todas as avenidas de fundo de vale que confluem para o rio Tietê.

O projeto para o SESI de Osasco foi iniciado em 1983 e a obra concluída em 1987. A crise econômica que afetou profundamente o Brasil nos primeiros anos da década de 1980 reduziu os investimentos públicos e privados, bem como o tamanho dos escritórios de projeto. Roberto dedicou-se a esse projeto de forma intensa e total, que se reflete na implantação urbanística, na escolha das soluções estruturais e na preferência pelo tijolo maciço, seja para o revestimento dos prédios, seja para a construção das conexões entre os edifícios utilizando abóbodas de berço.

O partido arquitetônico da implantação urbanística é muito simples: um grande eixo longitudinal separa as áreas de lazer e esporte das áreas de assistência e educação (fig. 3). Esse eixo parte da portaria, na qual já se notam as abóbodas em tijolo definindo, em seguida uma praça cívica (fig. 4), quase toda pavimentada, formada pelo edifício do Centro Educacional, pela Administração, Centro de Aprendizado, Centro de Treinamento para adultos e por um Teatro com cerca de 250 lugares.

² A EMURB – Empresa Municipal de Urbanização foi instituída pela Lei 7670 de 26 de novembro de 1971.

Figura 3 - Implantação do Conjunto Sesi-Osasco

À direita desse eixo ficam, o Salão de Ginástica, os vestiários e o Ginásio de Esportes. (fig. 5 e 6)
Esse eixo prolonga-se até o fim da propriedade organizando o acesso ao campo de atletismo e futebol. Dois pequenos edifícios, a tribuna (fig. 7 e 8) e os sanitários públicos, ambos em abóbadas marcam o meio e o fim desse eixo de circulação.

Figura 4 - Praça Cívica

Figura 5 - Eixo Principal Circulação

Figura 6 - Planta de Formas Cobertura Circulação Principal

Figura 7 - Planta de Formas Tribuna

Figura 8 - Abóbadas de Cobertura da Tribuna

A estrutura de todos os edifícios é convencional em concreto armado e todas as alvenarias externamente são revestidas por tijolos maciços, colocados de espelho como o escritório já havia utilizado inúmeras vezes (fig. 9).³ A cobertura do ginásio de esportes é formada por uma estrutura metálica em sheds, que jogam luz e ventilação no interior do edifício, da mesma forma que o edifício das salas de aula tem um vazio central encimado por uma cobertura metálica com as mesmas finalidades: luz natural e ventilação permanente.

³ Ver como exemplos os edifícios Gravatá (1964), Araucária (1965), Casa de Hóspedes para a CBMM (1979) e outros, in “Rino Levi, Arquitetura e Cidade.”

Figura 9 - Circulação Acesso Bloco Administrativo

A exceção são as abóbodas em tijolo que formam a portaria principal, os eixos de circulação em torno da praça, os sanitários públicos e a tribuna no campo de atletismo, bem como o vestiário de visitantes. Todas as abóbodas tem um vão de 5.00m e comprimentos variados: a portaria principal 10.00m (fig. 10 e 11); em frente da administração 6.10m, sendo que as duas abóbodas que formam a entrada principal tem balanços de 2.50m (fig. 12, 13 e 14); na tribuna 5.00m com balanços de 4.15m. O cálculo estrutural de todos os edifícios foi feito pelos engenheiros João Luiz M. Biscaia e Amilton José Morteau. Para o cálculo e detalhamento das abóbodas foi utilizada a consultoria do engenheiro Uruguaio Eladio Dieste.

Figura 10 – Cobertura Acesso Principal

Figura 11 - Planta de Forma Cobertura Acesso Principal

Figuras 12 e 13 - Cobertura do Acesso do Bloco Administrativo/Teatro

Figura 14 - Cobertura da Circulação Coberta Administração/Auditório

Figura 15 - Detalhe de forma/proporções abóbada

Figura 16 – Detalhe genérico encontro de duas abóbadas

Figura 17 - Detalhes Frisos / Tirante Metálicos

III. Eladio Dieste

O Uruguaio Eladio Dieste (1917-2000), contemporâneo do engenheiro arquiteto Roberto Cerqueira Cesar, é para muitos considerado um dos maiores engenheiros do século XX. Ainda que o SESI de Osasco seja uma obra menor, se consideradas as grandes realizações que o escritório de Eladio Dieste projetou no Brasil, como o CEASA de Porto Alegre⁴, cujas abóbodas de dupla curvatura (abóbodas de Gauss) com 35.00m de vão livre são verdadeiramente deslumbrantes, trata-se sempre de uma construção extremamente racional, que após mais de 25 anos está em perfeitas condições e revela-se de proporções simples e harmoniosas.

⁴ O CEASA de Porto Alegre, data de 1971, e foi realizado em colaboração com os arquitetos C. Maximiliano Fayet e Cláudio Araujo. Trata-se de uma obra extraordinária, sendo as abóbodas de dupla curvatura do pavilhão dos produtores com 35.00m de vão. Ver "Arquitetura Moderna em Porto Alegre", Alberto Xavier e Ivan M. Izoguchi, Editora Pini e FAU-UFRGS, 1987, pg 246.

Para Eladio Dieste havia uma relação direta entre arquitetura e construção:

*“não basta pensar e resolver os problemas funcionais e sua expressão espacial: devemos construir esses espaços e sua expressão estará condicionada pela maneira como as construímos. Por isso, a concepção espacial e a forma como estes espaços se constroem devem ser uma única coisa; devem estar unificados no processo criador...”*⁵

Essa maneira simples e objetiva de ver as relações profissionais do projeto até a obra construída está consignada numa série de depoimentos que Eladio Dieste escreveu em resposta a solicitações de alunos, às solicitações de simpósios e congressos e às preocupações éticas pessoais. Esses textos estão compilados no primeiro volume da coleção SomoSur que Universidade de Los Andes e a Editora ESCALA de Bogotá publicaram em 1987. Desses depoimentos chamam a atenção dois momentos: o primeiro no qual elabora uma espécie de panorama profissional e o segundo no qual justifica a escolha do tijolo de barro como material básico de suas obras. São eles:

“Ao longo de 40 anos desenvolvemos várias técnicas que utilizam o tijolo como material estrutural, resistente. Delas foi derivada uma família de tipos construtivos para os problemas mais variados: caixas d’água, torres (até para a televisão); grandes espaços cobertos para indústrias, depósitos ou ginásios; silos horizontais e verticais; igrejas. Acredito que apenas começamos um novo caminho de grande fertilidade técnica e industrial e também arquitetônica.

*“A arquitetura moderna foi sobretudo a do ferro e do concreto armado, o que faz supor, historicamente, um predomínio das geometrias planas; a maneira como o tijolo é empregado na obra resulta que o protagonista estrutural não seja o prisma com suas formas planas e nervuradas, mas diversas superfícies: paredes, diafragmas, cúpulas, abóbodas, estruturas dobradas, cúpulas poliédricas... Este novo caminho técnico tem obvias consequências formais e por consequências arquitetônicas: o espaço, cuja elaboração e construção é o fim da arquitetura, é limitado e definido por formas, cores, texturas e pelo fato que a técnica conduza ao predomínio da superfície tende a produzir espaços mais ricos, mais sinfônicos podemos dizer,...”*⁶

Quanto ao tijolo, como material estrutural resistente:

“...escolhemos o tijolo por uma série de razões que acreditamos conveniente explicitar porque se referem a propriedades nem sempre bem conhecidas:

⁵ “ELADIO DIESTE LA ESTRUCTURA CERAMICA” Colección SomoSur, Facultad de Arquitectura, Universidad De Los Andes, Colombia, School of Architecture, University of Miami, USA, Edit. Escala, Bogota, 1987, pg 153.

⁶ “ELADIO DIESTE LA ESTRUCTURA CERAMICA” Colección SomoSur, Facultad de Arquitectura, Universidad De Los Andes, Colombia, School of Architecture, University of Miami, USA, Edit. Escala, Bogota, 1987, pg 26.

1. *Sua elevada resistência mecânica. Poucos sabem que nos países industrializados a grande maioria do material produzido tem resistências entre 500 e 1000 Kg/cm², e há tijolos de preço acessível, que alcançam 1500 Kg/cm², resistências que igualam ou superam as dos melhores concretos. No Uruguai, Argentina, Brasil, etc., há tijolos de alta qualidade.*
2. *Com produtos cerâmicos é possível construir alvenarias de uma leveza inalcançável com concreto ou cimento. Esta leveza se mantém quando as alvenarias são unidas para construir peças de dimensões comparáveis às usuais em concreto armado ou ferrocimento.*
3. *Em igualdade de resistência o tijolo tem um módulo de elasticidade menor que o concreto armado, o que é uma vantagem e não um inconveniente, porque confere a estrutura uma adaptabilidade maior às deformações. O risco de flambagem, se existisse, seria evitado usando soluções como as que empregamos nas abóbodas de dupla curvatura (abóbodas de Gauss) que aumentam muito pouco o peso e o custo.*
4. *Bom envelhecimento: com um mínimo de cuidado a estrutura envelhece melhor que as de concreto e resiste também melhor às mudanças bruscas de temperatura.*
5. *De forma contrária àquilo que se poderia supor, os reparos, alterações ou acréscimos, se notam menos que numa estrutura de concreto não rebocada.*
6. *A cerâmica tem boa isolamento térmica, que pode ser incrementada com a possibilidade de introduzir vazios sejam os habituais nas peças fabricadas por extrusão ou prensagem, seja adicionando argila expandida na massa cerâmica.*
7. *Melhor comportamento acústico pelo menor módulo de elasticidade e pela facilidade com que se fazem com tijolos formas acusticamente convenientes;*
8. *Capacidade de “regulação natural” da umidade ambiente, maior do que se poderia supor....”⁷*

Figura 11 - Bom estado de conservação após 26 anos de construção

⁷ Idem acima, pg 33.

O autor prossegue mostrando as vantagens econômicas, que obviamente dependem não apenas do material, mas do custo das formas e da mão de obra. É possível alcançar um elevado reuso das formas com um projeto modular e repetitivo; já o custo da mão de obra varia localmente e tende a crescer, sobretudo nas regiões metropolitanas como São Paulo.

Referências Bibliográficas

1. SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – OSASCO – SP/ Conjunto Educacional, Assistencial e Esportivo Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho. Publicação Comemorativa da Inauguração do conjunto, São Paulo, 1987.
2. FICHER, Sylvia. “Os Arquitetos da Poli - Ensino e Profissão em São Paulo. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de História da FFLCH da USP em 1989. Publicada com o mesmo título pela EDUSP em 2005.
3. “Área da Luz – Renovação Urbana em São Paulo”, São Paulo, Editora Perspectiva em co-edição com a Secretaria da Cultura, Ciências e Tecnologia do Estado de São Paulo, 1977.
4. PEDRESCHI, Remo, “The Engineer’s Contribution To Contemporary Architecture – ELADIO DIESTE” Department of Architecture, University of Edinburgh, Thomas Telford Publishing, London, 2000.
5. “ELADIO DIESTE LA ESTRUCTURA CERAMICA” Colección SomoSur, Facultad de Arquitectura, Universidad De Los Andes, Colombia, School of Architecture, University of Miami, USA, Edit. Escala, Bogota, 1987, pg 153.